

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

TANA MASSASI YUQORI BE'MORLARDA SURUNKALI XOLESISTIT HASTALIGI RIVOJLANISHI VA XAVF OMILLARI

Yuldashova Dilnavoz Hasanovna

Farmakologiya kafedrasini mudiri, t.f.d.dots

Ismoilova Ferangiz Shavkatovna

Klinik ko'nikmalarni simulyatorlarda o'qitish kafedrasini assistenti

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Bugungi kunda gastroenterologik yo'nalishdagi bemorlar orasida funksional biliar buzilishlar (FBB) ayniqsa ortiqcha tana vazni bor be'morlar orasida tez-tez uchraydi. Biliar buzilishlar aholining 10–15%ida, metabolik sindrom komponentlari esa 25–30%ida (Rossiyada – 37,3%) aniqlanadi. Metabolik sindrom komponentlari bo'lgan bemorlarning katta qismida FBB, ayniqsa, o't pufagining funksional buzilishlari mavjud: 85–90% holatlarda. Ko'pincha aynan shu patologiyalar sub'yektiv shikoyatlarni keltirib chiqaradi, hayot sifatini pasaytiradi va oxir-oqibat bemorni shifokorga murojaat qilishga majbur qiladi. Bundan tashqari, biliar tizimdagi buzilishlar metabolik sindrom fonida jigar to'qimalarining zararlanishini kuchaytirishi mumkin. Statistik ma'lumotlar FBB va Metabolik sindromning birga uchrash hollari ko'p ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: funksional biliar buzilishlar (FBB), metabolik sindrom komponentlari, surunkali xolesistit, erkin yog' kislotalari.

РАЗВИТИЕ И ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТА У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Юлдашова Дилнавоз Хасановна

Заведующая кафедрой фармакологии, доцент, доктор медицинских наук

Исмоилова Ферангиз Шавкатовна

Ассистент кафедры симуляционной подготовки клинических навыков

Аннотация. Функциональные нарушения желчевыводящих путей и ожирения сегодня распространены среди пациентов гастроэнтерологического профиля и особенно распространены среди пациентов с симптомами метаболического синдрома. Билиарные нарушения выявляются у 10-15% населения, а компоненты метаболического синдрома – у 25-30% (в России-37,3%). У значительной части больных с компонентами метаболического синдрома наблюдаются функциональные нарушения ФББ, особенно желчного пузыря: в 85-90% случаев. Часто именно эти патологии вызывают субъективные жалобы, снижают качество жизни и в конечном итоге вынуждают пациента обратиться к врачу. Кроме того, нарушения в работе желчевыводящей системы могут усиливать повреждение тканей печени на фоне метаболического синдрома. Статистика показывает, что есть много случаев, когда ФБР и метаболический синдром встречаются вместе.

Ключевые слова: функциональные билиарные расстройства (ФБР), компоненты метаболического синдрома, хронический холецистит, свободные жирные кислоты.

DEVELOPMENT AND RISK FACTORS OF CHRONIC CHOLECYSTITIS IN PATIENTS WITH HIGH BODY MASS

Yuldashova Dilnavoz Hasanovna

Head of the Department of Pharmacology, Assoc. Prof. Dr.PhD

Ismoilova Ferangiz Shavkatovna

Assistant of the Department of Clinical Skills Training on Simulators

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Functional disorders of the biliary tract and obesity are common among patients with gastroenterological disorders, and they are especially common among patients with symptoms of metabolic syndrome. Biliary disorders are detected in 10-15% of the population, and components of metabolic syndrome are detected in 25-30% (37.3% in Russia). A significant number of patients with components of metabolic syndrome have functional disorders of the biliary tract, especially of the gallbladder: in 85-90% of cases. It is often these pathologies that cause subjective complaints, reduce the quality of life, and eventually force the patient to seek medical attention. Additionally, disorders in the biliary system can exacerbate liver tissue damage in the context of metabolic syndrome. Statistics show that there are many cases where FBR and metabolic syndrome coexist.

Keywords: functional biliary disorders (FBD), metabolic syndrome components, chronic cholecystitis, free fatty acids.

Surunkali xolesistit (SX) – bu o‘t pufagining surunkali yallig‘lanish kasalligi bo‘lib, ayniqsa 40–70 yoshdagi ayollar orasida keng tarqalgan. Bu kasallikni aniqlash, ayniqsa kasalxonagacha bo‘lgan bosqichda, muayyan qiyinchiliklar tug‘diradi, chunki u ko‘pincha vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik va hayot sifatining pasayishiga olib keladi.

Surunkali toshsiz xolesistit (STX) va surunkali toshli xolesistit (STK) farqlanadi. Hozirgi kunda o‘t pufagi kasalliklari bosqichma-bosqich rivojlanadi degan fikr ustun. O‘t yo‘llarining motor-tonik funksional buzilishlari (diskineziya) giperkinetik (gipertonik) yoki gipokinetik (gipotonik) turlari o‘t pufagining harakat va tonusining oshishi yoki kamayishi bilan kechadi, bu esa o‘tning turg‘unlashuvi, fizik-kimyoviy xususiyatlarining o‘zgarishi va infeksiyalanishiga olib keladi. Bu holat natijasida o‘t pufagining shilliq qavati va devorlari yallig‘lanadi — STX yuzaga keladi. Ko‘pchilik hollarda bu holat xolesterinli, bilirubinli yoki aralash o‘t toshlarining shakllanishiga, ya’ni STK rivojlanishiga olib keladi [9,10].

SXning asosiy sabablari:

- bakterial infeksiya (ichak tayoqchasi, enterokokk, protey, streptokokk, stafilokokk va b.);
- kamdan-kam hollarda virusli infeksiya;
- parazitar invaziya (opisthorchiasis, klonorxoz va b.);
- zamburug‘li infeksiyalar (aktinomikoz va b.).

Aksariyat holatlarda SX bakterial infeksiya fonida rivojlanadi. Infeksiya o‘t pufagiga ichakdan (enterogen), qon orqali (gematogen) yoki limfa orqali (limfogen) kiradi. Kasallik rivojlanishiga o‘t yo‘llarining gipokinetik diskineziyasi, ularning rivojlanish anomaliyalari, kamharakat turmush tarzi (gipodinamiy), noto‘g‘ri ovqatlanish (yog‘li, qovurilgan taomlar, tez hazm bo‘ladigan uglevodlar, kam tolali ovqatlar), kam ovqatlanish, ortiqcha vazn, ko‘p homiladorlik, qabziyat va boshqa omillar sabab bo‘ladi. SXning dastlabki bosqichida bakterial yoki boshqa flora tomonidan qo‘zg‘atilgan yallig‘lanish jarayoni o‘t pufagining shilliq va ostki shilliq qavatlarini zararlaydi. Keyinchalik yallig‘lanish butun devorga tarqalib, fibroz (biriktiruvchi to‘qima) rivojlanadi, devor qalinlashadi va seroz qavat zararlanadi (perixolesistit) [4,6].

Ko‘pchilik bemorlarda kasallik dastlabki bosqichlarda simptomtsiz kechadi — bu esa asosiy xavf hisoblanadi. 50-75% bemorlarda umumiy (surunkali) charchoq, ishchanlikning pasayishi, holsizlik, o‘ng qovurg‘a ostida og‘irlik, tana vaznining ortishi, haroratning sababsiz ko‘tarilishi, ko‘krak va qorin sohasida qizil dog‘lar paydo bo‘lishi kuzatiladi. Jigar kattalashgan bo‘ladi. Ovqat hazm qilish buzilishi, meteorizm, teri qichishishi, kamdan-kam hollarda sariqlik va «jigar belgilar»i paydo bo‘ladi.

Metabolik sindrom, ayniqsa qorin bo‘shlig‘idagi semizlik, insulinning periferik glyukoza va yog‘ kislotalaridan foydalanishga ta‘siriga qarshilik bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘pincha 2-toifa qandli diabetga olib keladi. Insulinga rezistentlik, giperinsulinemiya va giperglikemiya ham qon tomir endotelial disfunktsiyaga, lipid

spektridagi buzilishlarga, gipertenziyaga va qon tomir yallig'lanishiga olib kelishi mumkin, bularning barchasi aterosklerotik yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanishiga zamin yaratadi. [1,4]. Shunga o'xshash holatlarni ortiqcha tana vaznli ayniqsa qorin tipidagi semizligi bo'lgan odamlarda ko'rish mumkin. Metabolik sindrom ko'pincha semizlik, qandli diabet va dislipidemiya kabi holatlar bilan bog'liq bo'ladi. Kasallik jigar hujayralarida yog' moddalarning to'planishi, yallig'lanish va vaqt o'tishi bilan jigar fibrozi (to'qima qalinlashishi) va hatto sirrozga olib kelishi mumkin[5].

Jigarda xolesterin, ya'ni yog'simon moddalarning to'planishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi:

- erkin yog' kislotalarining (EYK) jigarga ortiqcha kirib kelishi;
- jigarda EYK sintezining kuchayishi;
- EYKning beta-oksidlanishining kamayishi;
- juda zich lipoproteinlar sintezi yoki sekretsiyasining kamayishi.

Semizlik bilan og'rigan bemorlarda jigar to'qimasida EYK miqdori yuqori bo'lib, bu jigar faoliyatining buzilishiga olib keladi, chunki yog' kislotalari kimyoviy jihatdan faol bo'lib, gepatotsitlarning biologik membranalarini zararlaydi. Natijada hujayraga endogen yog' (ayniqsa past va juda past zichlikdagi lipidlar) kirib boradi. Bu lipidlar triglitseridlar ko'rinishida tashiladi [11].

Shunday qilib, gepatotsitlar yog' bilan to'lib, funksional jihatdan nafaol bo'lib qoladi, kattalashadi va shishadi. Bir milliondan ortiq hujayra zararlansa, jigar kattalashadi, yog' infiltratsiyasi bo'lgan joylarda jigar to'qimasi zichlashadi va bu qismlar jigar funksiyasini bajarmaydi yoki yetarlicha bajara olmaydi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, FBB va metabolic sindrom birga uchrashi tez-tez kuzatiladi. Bugungi kunda mutaxassis shifokorlar orasida bu holat keng tarqalganligi ma'lum. Ayniqsa, metabolik sindrom belgilari mavjud bo'lgan bemorlarda. Biliar buzilishlar aholining 10–15%ida, Metabolik sindrom esa 25–30%ida (Rossiyada – 37,3%) aniqlanadi. Metabolik sindrom bilan og'rigan

bemorlarning 85–90%ida FBB mavjud. Shuningdek, biliar tizimdagi buzilishlar jigar to‘qimasining shikastlanishini kuchaytiradi. Shu munosabat bilan bu komorbid patologiyani o‘z vaqtida aniqlash va davolash uchun klinik, laborator va instrumental diagnostika algoritmlarining mavjudligi juda muhim[3].

Surunkali xolesistitning metabolik sindrom bilan og‘rigan bemorlarda rivojlanishi ko‘plab umumiy xavf omillari bilan bog‘liq. Surunkali xolesistit va metabolik sindrom uchun umumiy xavf omillari: Irsiy moyillik, Ayol jinsi, 45 yoshdan katta bo‘lish, semizlik, 2-tip diabet, dislipidemiya [2,3].

Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, FBB va metabolic sindrom komponentlari shaklida kechadigan birikkan patologiyaning rivojlanishida markaziy o‘rin insulinoresistentlik (IR) va giperinsulinemiyaga tegishlidir, natijada bazal va xolesistokinin (XCK) tomonidan stimulyatsiya qilingan o‘t pufagi motorikasi bostiriladi [7, 15, 16]. Bundan tashqari, FBB hosil bo‘lishida mikrolitiazning paydo bo‘lishi katta ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin, chunki IR sharoitida jigar kislotasi sintezi kamayadi va jigar sari (safro) ichiga xolesterin sekretsiyasi ortadi, bu esa safroning fizik-kimyoviy xususiyatlarining buzilishiga olib keladi[14,15]. .

E‘tiborga olish kerakki, o‘t pufagi ichida va safro oqimida yuzaga kelgan buzilishlar jigar patologiyasini og‘irlashtiruvchi butun bir murakkab buzilishlar majmuasining rivojlanishiga olib keladi. Ularning eng muhimlari quyidagilardir:

1. Ingichka ichakda bakterial ortiqcha o‘shish sindromining (SIBR) rivojlanishi, bu safroning bakteriostatik ta‘siri va o‘n ikki barmoqli ichakdagi so‘rilishning kamayishi natijasida yuzaga keladi;
2. Safro kislotalarining gepatoenteral aylanishining buzilishi, bu esa safro oqimining yetarlicha bo‘lmasligi, o‘n ikki barmoqli ichakda safro kislotalarining erta dekonyugatsiyasi va Ingichka ichakda bakterial ortiqcha o‘shish sindromining (SIBR) sharoitida ularning najas bilan yo‘qotilishi natijasida yuzaga keladi.

Boshqa tomondan, Metabolik sindrom bo‘lgan bemorlarda jigar to‘qimasida steatoz bosqichida sintezlanayotgan safro kislotalarining spektri o‘zgaradi,

gepatotsitlarning yutilish funksiyasi va safro o'tish qobiliyati kamayadi. Bu lipidlarning gidrolizidagi buzilishlarni kuchaytiradi, bu esa ingichka ichakda bakterial o'sish uchun substrat hisoblanadi. Ko'plab mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, SIBR metabolic sindrom ayniqsa semizligi bor bemorlarining 50–58%da, aniqlanadi [17].

Metabolik sindrom bemorlaridagi FBBning klinik xususiyatlari. Yuqorida aytilganidek, Metabolik sindrom bo'lgan bemorlardagi aynan FBBning klinik ko'rinishlari ko'pincha shifokorga murojaat qilish uchun yagona sabab bo'lishi mumkin, chunki o'zi metabolik sindrom ko'pincha kam simptomli kechadi. Shu bilan birga, bemorlarning 70–85%da surunkali xolesistitga mansub bo'lib, unga quyidagilar xos:

- Og'riq sindromi — o'ng qovurg'a ostida doimiy yoki ba'zan bosuvchi og'riq, o'ng qovurg'a ostida og'irlik hissi, bu safro haydovchi dorilar qabul qilgandan so'ng kamayadi;
- Biliar dispepsiya sindromi — og'zida achchiqlik, havoni yoki achchiq hidli gaz chiqarish, ko'ngil aynishi, yog'li ovqatdan keyin almashinuvchan ich qotishi va ich ketishi bilan birga bo'lgan nomutanosib najas, qorin shishishi;
- Duodenal gipertenziya sindromi — epigastriya sohasining o'ng yarmida shishish va noqulaylik, og'zida achchiqlik, ko'ngil aynishi va ba'zan safro bilan qusish;
- SIBR sindromi — qorin shishishi, kindik atrofida noqulaylik, suvli ich ketish epizodlari;
- Astenovegetativ sindrom — asabiylashuv, tez charchash, bosh og'rig'i, ko'p terlash.

Xulosa:

1. Metabolik sindrom bilan og'riqan bemorlarda keng tarqalgan komorbid patologiya bo'lib (bemorlarning 85–90%da) ko'pincha jigar patologiyasi bor shaxslarda birinchi klinik simptomatikani yuzaga keltiradi. Shuning uchun gipotonik

shakldagi FBB bo'lgan barcha bemorlarni metabolic sindrom komponentlarining borligiga tekshirish maqsadga muvofiqdir.

2. FBB va metabolic sindrom ko'plab umumiy xavf omillari va patogenetik mexanizmlarga ega bo'lib, ular metabolik sindrom shakllanishi bilan bog'liq, gepatoenteral safro kislotasi aylanishining buzilishi va ingichka ichakda SIBR rivojlanishiga olib keladi, shuningdek, o'zaro kasallikni kuchaytiradi.

3. Metabolik sindrom bemorlarida FBB ko'pincha gipotonik turda kechadi (70–85% hollarda), bu biliyar slaj, o't pufagi xolesteroz va o't tosh kasalligini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, FBBning mavjudligi metabolic sindromning progressiyasiga yordam berishi mumkin.

4. FBB va Metabolik sindrom bo'lgan barcha bemorlar dinamik kuzatuvga muhtoj bo'lib, dastlab 1 yil davomida har 3 oyda, keyinchalik har 6–12 oyda bir marta ko'rilishi zarur.

5. FBB va Metabolik sindrom bo'lgan bemorlarni davolashning asosiy yo'nalishlari — dietetik tavsiyalarga rioya qilish va jismoniy faollik rejimini saqlash hamda bosqichma-bosqich dori terapiyasini qo'llashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., Маев И.В., Трухманов А.С., Блинов Д.В., Пальгова Л.К. и др. Распространенность неалкогольной жировой болезни печени у пациентов амбулаторно-поликлинической практики в Российской Федерации: результаты исследования DIREG 2. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2015;(6):31–41. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25631462>.

2. Byrne C.D., Targher G. NAFLD: a multisystem disease. *J Hepatol*. 2015;62(Suppl. 1):47–64. doi: 10.1016/j.jhep.2014.12.012.

3. European Association for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the

management of non-alcoholic fatty liver disease. *J Hepatol.* 2016;64(6):1388–1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.

4. Younossi Z.M., Koenig A.B., Abdelatif D., Fazel Y., Henry L., Wymer M. Global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease-Meta-analytic assessment of prevalence, incidence, and outcomes. *Hepatology.* 2016;64(1):73–84. doi: 10.1002/hep.28431.

5. Armstrong M.J., Adams L.A., Canbay A., Syn W.K. Extrahepatic complications of nonalcoholic fatty liver disease. *Hepatology.* 2014;59(3):1174–1197. doi: 10.1002/hep.26717.

6. Jaruvongvanich V., Sanguankeo A., Upala S. Significant Association Between Gallstone Disease and Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and MetaAnalysis. *Dig Dis Sci.* 2016;61(8):2389–2396. doi: 10.1007/s10620-016-4125-2.

7. Буеверов А.О. Клинико-патогенетические параллели неалкогольной жировой болезни печени и желчнокаменной болезни. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии.* 2019;29(1):17–23. doi: 10.22416/1382-4376-2019-29-1-17-23.

8. Fracanzani A.L., Valenti L., Russello M., Miele L., Bertelli C., Bellia A. et al. Gallstone disease is associated with more severe liver damage in patients with non alcoholic fatty liver disease. *PLoS One.* 2012;7(7):e41183. doi: 10.1371/journal.pone.0041183.

9. Liew P.L., Lee W.J., Wang W., Lee Y.C., Chen W.Y., Fang C.L., Huang M.T. Fatty liver disease: predictors of nonalcoholic steatohepatitis and gallbladder disease in morbid obesity. *Obes Surg.* 2008;18(7):847–853. doi: 10.1007/s11695-007-9355-0.

10. Loria P., Lonardo A., Lombardini S., Carulli L., Verrone A., Ganazzi D. et al. Gallstone disease in non-alcoholic fatty liver: prevalence and associated factors. *J Gastroenterol Hepatol.* 2005;20(8):1176–1184. doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03924.x.

11. Mendez-Sanchez N., Chavez-Tapia N.C., Motola-Kuba D., Sanchez-Lara K., Ponciano-Rodriguez G., Baptista H. et al. Metabolic syndrome as a risk factor for gallstone disease. *World J Gastroenterol.* 2005;11(11):1653–1657. doi: 10.3748/wjg.v11.i11.1653.
12. Yener O., Aksoy F., Demir M., Ozcelik A., Erengul C. Gallstones associated with nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and metabolic syndrome. *Turk J Gastroenterol.* 2010;21(4):411–415. doi: 10.4318/tjg.2010.0128.
13. Nervi F., Arrese M. Cholecystectomy and NAFLD: does gallbladder removal have metabolic consequences? *Am J Gastroenterol.* 2013;108(6):959–961. doi: 10.1038/ajg.2013.84.
14. Ruhl C.E., Everhart J.E. Relationship of nonalcoholic fatty liver disease with cholecystectomy in the US population. *Am J Gastroenterol.* 2013;108(6):952–958. doi: 10.1038/ajg.2013.70.
15. Biddinger S.B., Haas J.T., Yu B.B., Bezy O., Jing E., Zhang W. et al. Hepatic insulin resistance directly promotes formation of cholesterol gallstones. *Nat Med.* 2008;14:778–782. doi: 10.1038/nm1785.
16. Chen L.Y., Qiao Q.H., Zhang S.C., Chen Y.H., Chao G.Q., Fang L.Z. Metabolic syndrome and gallstone disease. *World J Gastroenterol.* 2012;18(31):4215–4220. doi: 10.3748/wjg.v18.i31.4215.
17. Bonfrate L., Wang D.Q., Garruti G., Portincasa P. Obesity and the risk and prognosis of gallstone disease and pancreatitis. *Best Pract Res Clin Gastroenterol.* 2014;28(4):623–635. doi: 10.1016/j.bpg.2014.07.013.
18. Lee Y.S., Kang B.K., Hwang I.K., Kim J., Hwang J.H. Long-term Outcomes of Symptomatic Gallbladder Sludge. *Journal of clinical gastroenterology.* 2015;49(7):594–598. doi: 10.1097/MCG.0000000000000202.
19. Alcon S., Morales S., Camello P.J., Pozo M.J. Contribution of different phospholipases and arachidonic acid metabolites in the response of gallbladder smooth muscle to cholecystokinin. *Biochem Pharmacol.*

2002;64(7):1157–1167. doi: 10.1016/s0006-2952(02)01259-5.

20. Pozo M.J., Camello P.J., Mawe G.M. Chemical mediators of gallbladder dysmotility. *Curr Med Chem.* 2004;11(13):1801–1812. doi: 10.2174/0929867043364955.